

ОМОНИМИЯ ЧАСТЕЙ РЕЧИ

Кабулов С.Т.

доцент (PhD) кафедры русского языка
и литературы КГУ имени Бердаха

Буменова А.

студентка КГУ имени Бердаха, г. Нукус,
Республика Каракалпакстан

E-mail: asemaybukenova@gmail.com

<https://doi.org/10.5281/zenodo.7962107>

Аннотация: В статье исследуются понятия «грамматическая омонимия», «грамматические омонимы», «омоформы», которые считаются в лингвистике достаточно сложными и специфичными. Представлены существующие в науке точки зрения на данные проблемы. Проанализированы классификации грамматических омонимов.

Ключевые слова: грамматическая омонимия, грамматические омонимы, функциональная омонимия, функциональные омонимы, омоформы, оморфемы, лексическая омонимия.

Омонимия – сложное по своей природе явление, присущее всем языкам мира и пронизывающее все уровни языка.

Омонимы - «грамматические слова и словоформы» «... тождественные по произношению и фонемному составу..., которые различаются хотя бы по одному из признаков плана содержания лексическому, словообразовательному или категориальному значению» (О.М. Ким, И.Е.Островкина). [8,С. 3]. Омонимия, которая возникла между словами, относящимися к разным частям речи, в языкознании классифицируется по-разному. В монографии «Явление переходности в грамматике русского языка» В.В. Бабайцева указывает: «Уже Л.А. Булаховский отметил омонимы, относящиеся к разным частям речи.

В.В. Виноградов называл такие омонимы грамматическими, а позднее -лексико-морфологическими, Р.А. Будагов - морфологическими, А.И. Смирницкий - лексико-грамматическими, О.М. Ким - транспозиционными, О.С. Ахманова - функциональными...» [2, С. 193].

По мнению многих учёных, разграничение грамматических омонимов один из самых трудных практических вопросов. Это связано с тем, что образование грамматических омонимов не является следствием случайного совпадения: существует связь между омонимами данного типа, так как процесс перехода из одной части речи в другую происходит при условии изменения функционирования. Грамматические омонимы, как указывает О.С. Ахманова [1], являются функциональными или функционально-синтаксическими, так как определить их можно при построении фразы на основании сочетаемости слов. Отличительной чертой функциональных омонимов, по мнению В.В. Бабайцевой [2], является их синтаксическая функция, так как с точки зрения значения они близки. Синтаксическая функция, как указывает учёный, выступает в роли основного условия «развития специфических категориальных значений».

«Важными признаками частеречной деривации считаются изменения общего грамматического (категориального) значения, морфологических и синтаксических

свойств исходной части речи. Причём значения функционального омонима по сравнению со значениями исходного слова (части речи) относятся к разряду «вторичных» как отмечает Э.В. Чуева в статье «Грамматическая омонимия в современном русском языке» [11].

Несмотря на то, что большинство учёных признают наличие функциональных омонимов, отношение к данному явлению неоднозначно даже среди сторонников. Это связано с тем, что семантически такие омонимы близки или, как отмечают некоторые учёные, тождественны. «О тождестве всех значений, разумеется, нельзя говорить, так как функциональные омонимы чётко различаются категориальными значениями. Выделяя группу «грамматико-лексических омонимов», А.Я. Шайкевич отмечал, что у них «различие грамматического значения явно превалирует над различием лексического значения» (В.В. Бабайцева) [2, С. 200- 201].

Необходимо отметить, что в настоящее время существует концепция, изложенная Ю.Н. Гребеневой в интернет-статье [9], которая разграничивает понятия функциональные и грамматические омонимы, функциональные и грамматические омоформы.

Грамматические омонимы и грамматические омоформы, лексические, совпадая по произношению и написанию, не связаны по лексическому значению. Однако грамматические омонимы, в отличие от лексических, являются словами разных частей речи, а грамматические омоформы, в отличие от лексических, являются формами слов разных частей речи.

Например: зря (деепр., видя) и зря (нареч., напрасно) омонимы; сосну (сущ., н.ф. сосна; дерево) и сосну (гл., н.ф. соснуть; поспать немного) омоформы.

Функциональные омонимы и функциональные омоформы - это слова и формы слов (соответственно) разных частей речи, совпадающие, как и лексические и грамматические, по произношению и написанию, но, в отличие от грамматических родственными. Омонимов и омоформ, являются этимологически родственными.

Например: приезжий (прил., такой, который приехал) и приезжий (сущ., тот, кто приехал) омонимы; тайной (сущ., н. ф. тайна; секрет) и тайной (прил., н.ф. тайный; такой, который является секретным) омоформы.

Но автор статьи выделяет ещё группу функциональных омоформ одного и того же слова это совпадающие по произношению и написанию разные формы одного и того же слова.

Например: светила (сущ., небесные тела, излучающие свет; форма множественного числа, именительного падежа) и светила (сущ., небесного тела, излучающего свет; форма единственного числа, родительного падежа).

Гребенева Ю.Н. объясняет природу возникновения функциональных омонимов, которые образуются в результате процесса транспозиции, то есть перехода одной части речи в другую, поэтому функциональные омонимы и омоформы имеют этимологическую связь, в отличие от грамматических омонимов и омоформ. По мнению автора, «не стоит заучивать все сложившиеся взаимосвязи между частями речи, т.к. взаимопереход слов из одной группы в другую мобилен и с течением времени часто вариативен. Однако полезно периодически фиксировать такие изменения и наблюдать общую картину транспозитивных взаимосвязей» [11, С.3]. Системный подход к рассмотрению транспозиции имеет практическое значение, так как

способствует определению частей речи омонимов и омоформ, следовательно, способствует определению группы рассматриваемых омонимов и омоформ.

Необходимо отметить, что в данной статье, на наш взгляд, явление омоформии рассматривается нетрадиционно. В науке о языке существуют две тенденции классификации омоформии: как смежное омонимии явление или как явление, относящееся к омонимии, но находящееся на периферии. Ю.Н. Гребенева омоформы сопоставляет с омонимами как «частный термин» с «обобщающим термином» омоформа как конкретная словоформа, сравниваемая с другой конкретной словоформой, и омоним как группа омоформ, сравниваемая с другой группой омоформ. О необходимости изучать омонимию в области грамматики, как и в области лексикологии, писал в своё время академик В.В. Виноградов [3]. В статье «Об омонимии и смежных явлениях» академик, разграничивая понятия омофонные морфемы и созвучные формы разных слов, вводит понятие для обозначения омофонных морфем оморфемы. ««Такое смешение разных явлений недопустимо. Необходимо создать или выработать иные термины для обозначения. Омофонные морфемы можно назвать оморфемами. Но тут, естественно, выступает вопрос о разных типах морфем в системе языка: морфем основообразующих или корневых, морфем аффиксальных словообразующих и формообразующих, применительно к языкам флективным, языкам синтетического строя - оморфемность флексий» [3, С. 300 – 301].

Шило, мыло сущ. С. Р.; шила, мыла глаг. прош. вр.

Хворостина, изюмина – глубина, величина.

Наколоть дров (количественное значение) - наколоть значок на пальто (пространственное значение).

Оморфемность флексий, как уточняет В.В. Виноградов, следует называть омоформией, а «омофонные формы одних и тех же и разных слов должны называться омоформами (вожу от возить и вожу от водить; живой формы им. падежа мужского рода, род., дат. и предл. падежей женского рода и т. п.» [3, С. 305]. Проблема омоформии является одной из важных проблем теории грамматики. Научный интерес представляют такие вопросы, как происхождение, развитие и функционирование явления омоформии, связь с аналитическими и синтетическими свойствами структуры языка.

В.В. Виноградов разграничивает омоформию и частичную лексическую омонимию. Частичной лексической омонимией следует считать, по мнению академика, совпадение одного из созвучных слов целиком (во всех формах или В единственном числе) «... по фонетической структуре с частью морфологических видоизменений другого слова, с частью его парадигмы или даже с той или иной отдельной его формой. Следовательно, одно из таких слов выступает как «омоним» по отношению к отдельной форме или отдельным формам другого слова» [3, С. 307].

Стук (звук) и стук (стукнул); чудом (нар.) и чудом (сущ. в Т. п.).

Навешивать (несов.) к навешать и к навесить; переваливать (несов.) к перевалить и перевалить.

Рассматривая отношения омонимии на уровне словоформ, Л.В. Малаховский в монографии «Теория лексической и грамматической омонимии» [5] отмечает, что данные отношения возникают не между лексемами, а между отдельными формами,

которые могут относиться как к одной лексеме, так и к разным лексемам. «Под омонимичными словоформами (омоформами) понимаются словоформы, тождественные друг другу по звучанию и / или по написанию и различающиеся по лексической семантике и / или по частным категориальным грамматическим признакам» [5, С. 56]. Частные грамматические признаки, специфичные лишь для отдельных компонентов лексемы. Частные грамматические признаки могут быть как категориальными, так и некатегориальными. Категориальные признаки, характеризующие отдельные словоформы, выступают в качестве дифференциальных признаков морфологических категорий (например, число и падеж у существительных). Некатегориальные признаки, характеризующие отдельные значения или группы значений лексемы, выступают в качестве дифференциальных признаков лексико-грамматических разрядов слов (например, одушевлённость / неодушевлённость существительных).

В настоящее время существует классификация, изложенная в Интернет-статье [10], позволяющая, по нашему мнению, систематизировать грамматические омонимы, которые в результате распределились на четыре группы.

Собственно грамматические омонимы – слова, совпадающие по звучанию и написанию, отличающиеся лексическим значением, грамматическими признаками, синтаксической функцией. Данные омонимы возникли в результате перехода слова из одной части речи в другую, поэтому относятся к разным частям речи. Например: плыть около (наречие) около (производный предлог) реки.

Омонимия грамматических форм (омоформы).

В данную подгруппу входят:

- слова, являющиеся разными частями речи, совпадающие по звучанию и написанию в отдельных формах: ручная пила (сущ.) – пила (глагол) сок;
- слова, относящиеся к одной части речи, совпадающие по звучанию и написанию в отдельных формах: граф Орлов в таблице несколько граф;
- омонимичные формы одного и того же слова: белые берёзы (мн. Ч., И. п.) – ветви берёзы (ед. ч., Р. П.).

Грамматическая омонимия, осложнённая явлением омофонии.

В данную подгруппу входят:

- слова одной или разных частей речи, совпадающие по звучанию, но отличающиеся лексическим и грамматическим значением, написанием: жалеть братца – братья за дело;
- омофоны, которые являются формами одного слова: книге (ед. ч., Д. п.) - книги (ед. ч., Р. п.).

4. Грамматическая омонимия словоформ, которые различаются ударением.

В данную подгруппу входят:

- слова одной или разных частей речи, совпадающие по написанию, отличающиеся ударением, лексическим и грамматическим значением: село (сущ.) – село (глагол), жаркое (сущ.) жаркое (прил.);
- омографы, которые являются формами одного и того же слова: страны (ед. ч., Р. п.) – страны (мн. ч., И. п.).

Таким образом, на наш взгляд, данная классификация не только разграничивает между собой, но и систематизирует грамматические омонимы, что позволяет осмыслить и понять границы такого специфического явления в языке, как грамматическая омонимия.

References:

1. Ахманова, О.С. Очерки по общей и русской лексикологии. / О.С. Ахманова. – М.: Гос. Уч.-пед. Изд-во Министерства просвещения РСФСР, 1987. 296 с.
2. Бабайцева, В.В. Явления переходности в грамматике русского языка: монография / В.В. Бабайцева. М.: Дрофа, 2000. – 640 с.
3. Виноградов, В.В. Исследования по русской грамматике: избр. Труды. / В.В. Виноградов. М.: Наука, 1975. – 559 с.
4. Виноградов, В.В. Лексикология и лексикография: избр. Тр. / В.В. Виноградов. М.: Наука, 1977. 312 с.
5. Малаховский, Л.В. Теория лексической и грамматической омонимии / Л.В. Малаховский, Отв. Ред. Р.Г. Пиотровский. Л.: Наука, 1990, 238 с.
6. Ахманова, О.С. Словарь омонимов русского языка. / О.С. Ахманова. – М.: Советская энциклопедия, 1974. – 448 с.
7. Гребенева, Ю.Н. Словарь омографов русского языка / Ю.Н. Гребенева. – Ливны: Издатель Мухаметов Г.В., 2012.- 278 с.
8. Ким, О.М. Словарь грамматических омонимов русского языка: около 11000 слов. Около 5000 омонимич. Рядов / О.М. Ким, И.Е. Островкина. М.: Астрель: АСТ: Ермак, 2004. 844 с.
9. Гребенева, Ю.Н. Омонимы. Особенности терминологии и трактовки. / Ю.Н.Гребенева. <http://www.gramma.ru/rus/?id=6.59&phpsessid-e7baef9ffbb33c85dfela696ba4f2e5>
10. Омонимия слов разных частей речи. <http://videotutor-rusyas.ru/uchekam/teoria/65-omonimiaslov.html>
11. Чуева, Э.В. Грамматическая омонимия в современном русском языке. / Э.В.Чуева. – http://cheb23.shkola.he.ru/tenuh/iles/2012/12/funkcionalnaja_omonimi